

ФРАКТАЛ ТУЗИЛИШЛИ КЛАССИК НАҚШЛАРНИ АРИФМЕТИК ХУСУСИЯТЛИ БИНОМИАЛ КЎПҲАДЛАР УСУЛИДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

¹Анарова Шаҳзода Аманбаевна, ²Бекмуродова Муҳаё Шукуруллаевна,

³Тоштемирова Надира Нематиллоевна

^{1,2,3}Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Рақамли технологиялари ва сунъий
интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214190>

Бугунги кунда жаҳонда фрактал тузилишли геометрик шакллардан текстура ва дизайн соҳасида қўллаш технологияларини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Сўнги йилларда республикамызда енгил саноатнинг тўқимачилик, тикув тирикотаж, чарм-поябзал ва мўйначилик тармоқларини ривожлантириш, ишлаб чиқиладиган тайёр маҳсулотларнинг турлари ва ассортиментини кенгайтириш, шунингдек, тармоқ корхоналарининг инвеститсия ва экспорт фаолиятини ҳар томонлама қўллаб қувватлаш бўйича комплекс чора тадбирлар амалга оширилмоқда.

Миллий нақшлар дизайни ва улардан фойдаланиб ишлаб чиқилган маҳсулотларнинг барчаси қўлда амалга оширилади. Биринчидан, дизайнерлар мияда бадиий тўқимани куришади, сўнгра бадиий тўқимани аниқ намойиш қилиш учун турли хил материаллар ва усуллардан фойдаланишади. Бироқ, дизайнернинг ижодий қобилияти ва тасаввурининг чекланганлиги сабабли, яратилган нақшнинг шакли ва турида маълум камчиликлар бўлиши мумкин ва яратилиш цикли узоқ вақт талаб қилинади шунинг билан бирга яратилган нақшнинг кейинги қўшимчаларни қўшиш жараёни жуда қийин кечади. Бундан ташқари, қўлда чизиш қийин ёки имконсиз бўлган кўпжа нақш дизайнилари мавжуд. Кийим нақшлари шаклини бойитиш ва одамларнинг ўзгарувчан психологик эҳтиёжларини қондириш учун дизайнерлар кийим-кечак нақшларини яратишда янги усулларни топишлари керак. Фрактал тузилишли нақш чексиз нозик кўринишга эга ва ўзига-ўзи олдиндан айтиб бўлмайдиган гўзаллик тимсолига ўхшаш ўзига хос нақш бўлган компьютер графикаси технологияси билан чизилган бўлади ва фракталдан фойдаланиш орқали юқори пикселлар билан турли хил бадиий нақшлар яратилади.

Фрактал тузилишли нақшларни ишлаб чиқиш учун бир нечта усуллардан кенг доирада фойдаланилади. Булар: L-тизимлар, IFS, RFM, арифметик хусусиятли биномиал кўпжа нақшлар назарияси, тўпламлар назарияси, инверсиялар, полимиографлар ва бошқалар [1,2].

Комбинаториал анализнинг дискрет усулларини технология ва табиий фанлардаги амалий масалаларнинг математик моделлари ва ечимларини тузишга татбиқ этиш “арифметик учбурчакларнинг” арифметик ва геометрик хоссаларини ўрганишга катта қизиқиш уйғотди. Учбурчак шаклида чуқур рамзий маъно бор. Қадимги мисрликлар учбурчак шаклини абадийлик рамзи сифатида танлаб, пирамидаларда мужассам этгани ажабланарли эмас. Математикада бундай чуқур рамзий пирамида Паскалнинг машҳур учбурчагидир, шунинг билан биргаликда арифметик учбурчакнинг классик намунаси, албатта, Паскал учбурчагидир. Ушбу бўлимда Паскал учбурчаги тарихи, биномиал коэффициент ва Паскал учбурчаги хусусиятлари ҳамда атрибутларини умумлашган ҳолда кўриб чиқилган. Биринчи навбатда Паскал учбурчаги ва унга тегишли бўлган баъзи бошқа

хатти-ҳаракатлар ҳақида қисқача маълумотлар келтирилган. Сўнгги ўн йилликларда Паскал учбурчагининг ўзи, унинг текис ва фазовий аналоглари ҳамда умумлашмаларининг тадқиқот доиралари кенгайди. Кўп сонли илмий ва услубий мақолалар, асосан чет эл математиклари Паскалнинг учбурчаги ва бошқа арифметик учбурчаларини ўрганишга бағишланган. Шунга қарамай, фақат бир нечта нашрлардаги алоҳида мақолалар ва китоблар асосан илмий характерга эга. Ушбу бўлим Паскал учбурчаги, унинг математик хусусиятлари ва Паскал учбурчагидаги коэффициентлар орқали фрактал шакллари яратиш билан боғлиқ чуқур масалаларга бағишланган.

Бугунги кунга қадар бир неча олимлар Паскал учбурчагидан турли муаммоларни ҳал қилишда фойдаландилар. Шундай қилиб, D.A. Holton [3] барқарор орбиталар ўлчамлари N ўлчовли куб $P = 2$ бўлган ҳолда ва орбита ўлчамлари Паскал учбурчагида топилган $[1 + (r-1)x]^n$ кўпхаддаги коэффициентлар эканлигини кўрсатди. H.Gorenflo [3] ишида шкив блокларининг кўтариш кучини олиш учун ишлатди. Маълумки, Паскал учбурчаги элементлари биномиал коэффициентлар бўлиб, улар Паскал учбурчаги кўринишидан олдин маълум бўлган. Бироқ Паскал биринчи бўлиб уларни аниқлаб, қўллади [3].

Унда биномиал, триномиал, полином ва бошқа коэффициентларнинг асосий P га бўлиниши, P^s модулларини тегишли арифметик учбурчаларда тақсимлаш масалалари тўлиқ кўриб чиқилмаган. Ҳозирги вақтда фрактал ёки фрактал деб аталадиган ва Беноит Манделбротнинг китоблари туфайли кенг ривожланган нарсаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу бўлимда Паскал учбурчаги ва бошқа арифметик учбурчалар асосида олинган фракталлар, шунингдек умумлаштирилган арифметик графикаларнинг хоссаларини ўрганиш натижаларини ҳам келтирилган.

Паскал учбурчагига бўлган қизиқиш бугунги кунда ҳам тинимсиз давом этмоқда. Бу бўлиниш муаммолари ва унинг элементларини тақсимлаш модули P билан боғлиқ янги ва кўпинча кутилмаган хусусиятларнинг кашф этилиши, фракталлар ва графикларнинг тузилиши ва ўрганилиши ҳамда турли хил амалий масалаларга қўлланилиши билан боғлиқ. Паскал учбурчаги янги турдаги арифметик учбурчалар ва тўртбурчалар, пирамидалар ва бошқа арифметик жадвалларга ҳам эътибор қаратди [3-7].

Биномиал коэффициентлар энг оддий комбинаториал объектлар бўлиб, k дан ташқари m та элементнинг алоҳида комбинациялари сони сифатида аниқланади.

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

1-формуладан келиб чиқадики

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, n = 0, 1, 2, \dots, k \leq n.$$

Паскал учбурчагининг муҳим талқини биномиал коэффициентлар орқали амалга оширилади.

$$(x+y)^0 = 1$$

$$\begin{aligned} (x+y)^1 &= 1y + 1x \\ (x+y)^2 &= 1y^2 + 2xy + 1x^2 \\ (x+y)^3 &= 1x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 1y^3 \\ (x+y)^4 &= 1x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + 1y^4 \\ (x+y)^n &= a_0 + a_1xy + \dots + a_ny^n \end{aligned}$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^n a^0 b^n$$

$$a_k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, 0 \leq k \leq n.$$

Ушбу белги билан Паскал учбурчаги каталчалари учун координата тизимини жорий этилади, бу эрда n - қатор индекслари, k - устунлар индекси. Шундай қилиб

(n, k) ёзувда $\binom{n}{k}$ ёки $\binom{\text{қатор}}{\text{элемент}}$ бўлади.

$$\begin{array}{c} \binom{0}{0} \\ \binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \\ \binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \\ \binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \\ \binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4} \\ \binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5} \end{array}$$

1-расм. Паскал учбурчаги биномиал эҳтимоллик

Қадимдан x ва y номаълум ҳаднинг йиғиндисининг даража кўпайтмаси ҳисоблаётган ёйилма тенгламасига тенг эканлиги маълум. Ушбу тенгламалар ёйилмасида пайдо бўладиган рақамлар биномиал коэффицентлар деб номланади ва уларни ҳисоблашнинг оддий математик формуласи мавжуд.

$$n, \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}, \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$$

ва ҳоказо сонлар биномиал коэффицент деб аталади. Бу коэффицентларни қўшиш амалидан фойдаланиб, қуйидаги усул билан ҳосил қилиш мумкин. Юқоридаги сатрга икки мартта 1 ёзилади. Ундан кейин сатрларнинг ҳаммаси 1 билан бошланади ва 1 билан тамомланади. Улар орасидаги сонлар эса ўзидан олдинги сатрга қўшни сонларни бир-бирига қўшиш йўли билан ҳосил қилинади. Масалан иккинчи сатрга икки сони яъни биринчи сатрнинг иккита 1 сонини қўшиш билан ҳосил бўлади. Учунчи сатр эса иккинчи сатр сонларидан қуйидагича ҳосил қилинади: $1+3=4$; $3+3=6$; $3+1=4$; ва ҳоказо. Бир сатрдаги сонлар ўша сатр номеридан иборат даражанинг биномиал коэффицентларидир. Қуйидаги келтирилган схема Паскал учбурчаги деб аталади. 2-расмда биринчи 7 та қатор келтирилган.

2-расм. 7-қаторли Паскал учбурчаги

s – тартибли кенгайишдаги умумлаштирилган Паскал учбурчагининг x даражасининг умумий формуласини қуйдагича ёзамиз.

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^{s-1})^n = \sum_{k=0}^{s-1} \binom{n}{k}_s x^k, s \geq 2.$$

s – тартибли умумлашган биномиал коэффициентлар $\binom{n}{k}_s$ деб ёзсак бўлади.

Умумлаштирилган биномиал коэффициенти $\binom{n}{k}_s$, m та ўхшаш элементларни n та катакларга жойлаштиришнинг ҳар хил усуллари сони ва ҳар бир катакчада $s-1$ та элемент бўлиши керак.

Агар $s=2$, биномиал коэффициент қуйдагича бўлади.

$$\binom{n}{k}_2 = \binom{n}{k}$$

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}, \binom{0}{0} = 1$$

Ҳамда оддий тенгламаларни келиб чиқади:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n, \sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Умумлаштирилган биномиал коэффициентлар ўртасидаги рекуррент муносабат бўйича қуйдаги кўринишга эга.

$$\binom{n}{m}_{s+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{k}{m-k}_s$$

Бу ерда, $k < \frac{m}{s}$ да $\binom{k}{m-k}_s = 0$.

s – тартибли умумлаштирилган биномиал коэффициентларини биномиал коэффициентлар орқали қуйдагича ифодалаш мумкин:

$$\binom{n}{m} = \sum_{k=0}^{\lfloor m/s \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n+m-sk-1}{n-1}$$

Паскал учбурчаги жуда кўп қизиқарли хусусиятларга эга ва битта қизиқарли хусусият барча модулларнинг иккитасини ҳисобга олган ҳолда келиб чиқади. Ушбу учбурчак 3-расмда кўрсатилган бўлиб, у ерда иккита модул қийматларини кўрсатиш учун қора ва оқ пикселлар ишлатилади. Кўришиб турган шакл Серпин учбурчагига ўхшайди.

Паскал учбурчагини бўйаш орқали қуйидагилар олиш мумкин:

- Барча тоқ сонлар қора;
- Барча жуфт сонлар оқ.

3-расм. Паскал учбурчагининг биринчи 15 қатори 2^1 га бўлинишига қараб рангланган

Серпин учбурчагига ўхшаш геометрик нақш оламиз (4-расм). Кўпроқ қаторларни ҳисобга олинса, Серпин учбурчаги ҳақида батафсилроқ маълумотлар пайдо бўлади (4-расм).

4-расм. Паскал учбурчагидаги биринчи 32 та сатр 2 га бўлинишига қараб рангланган

Паскал учбурчаги 1 рақамининг ён томонларидан бошлаб ва пастга қараб ички рақамлар ҳосил қилиб, ҳар бир яратилган рақам юқоридаги иккита рақамнинг чап ва ўнг томонлари йиғиндисини ҳосил қилади. Ички рақамларни яратиш учун мунтазам қўшиб

боришнинг ўрнига модулли арифметикадан фойдаланамиз (соат арифметикаси деб ҳам аталади). Модулли арифметикани мактабда кўрганингизни эслайсиз ёки эслай олмайсиз, ammo вақт билан ишлаганда уни мунтазам равишда ишлатасиз. 11: 00 дан уч соат ўтгач, соат 14: 00 эмас, аксинча 2: 00. Сиз ўндан ўн учга қўшасиз, лекин ўн икки ёшга кирганингизда яна 0 дан бошлайсиз. Модулли арифметика худди шу тарзда ишлайди, фақат биз охири рақам ўрнига 0 ни ишлатамиз (соат арифметикасида 12: 00 бўлади). Бундан ташқари, максимал 12 га тенг бўлмаган рақамлар билан модулли арифметикани бажаришимиз мумкин. Масалан, биз 5 дан максимал даражада фойдаланишимиз мумкин, бу ҳолда биз уни mod 5 арифметикаси деб атаймиз. Масалан, биз 5 дан максимал даражада фойдаланишимиз мумкин, бу ҳолда биз уни mod 5 арифметикаси деб атаймиз. Mod 5 арифметикасида биз 0, 1, 2, 3 ва 4 рақамларини ишлатамиз. 3 ни 3га қўшиб 5 га бўлганимизда қолдиқ 1га тенг. Агар арифметик mod 3 қилсак, 2 ни 2га қўшганимизда қолдиқ 1 бўлади. Ушбу қонуният орқали бир нечта турли хил мод рақамлари учун қўшимча жадвалларни кўришингиз мумкин.

Мисол учун mod 2 ни кўриб чиқамиз.

1	1	1	1	1
1	2	3	4	5
1	3	6	10	15
1	4	10	20	35
1	5	15	35	70

5-расм. Паскал учбурчагининг квадрат шакли кўриниши

Энди биз Mod 2 га тенг бўлган қийматларни оламиз

1	1	1	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	0

6-расм. Паскал учбурчагининг индекс қийматларини 2га бўлганда кўриниши.

Паскалнинг учбурчаги модулининг иккита Серпин учбурчагига яқинлашишини исботлаш учун Серпин учбурчагининг аниқланиши керак. Уни қуришнинг турли хил усуллари мавжуд, улардан бири, кичрайтириш ва такрорлаш орқали амалга оширилади. Бу жараён 7-расмда кўрсатилган. Биринчи расмда кўрсатилгандек текисликдаги исталган шаклдан (ёпиқ чегараланган минтақа) бошлашимиз мумкин. Шаклни ўлчамининг ярмигача қисқартирамиз ва унинг учта нусхасини яратамиз. Ушбу яратилган нусхаларни тенг томонли учбурчакнинг бурчакларига жойлаштирамиз:

7-расм. Серпин учбурчагини қуришнинг дастлабки бир неча қадами

Ҳар бир итерацияда олдинги шакли ярим ўлчамгача қисқаради. Модулли арифметиканинг бир яхши томони шундаки, жавобларнинг чекланган сони мавжуд. Агар сиз мумкин бўлган ҳар бир жавобга рангни тайинласангиз, унда учбурчак рангли нукта ёки доиралар қатори сифатида тақдим этилиши мумкин. Кўпчилигимиз рақамларнинг ўзига қараганда, бундай расмдаги нақшларни излаш учун янада жозибадорроқ. Қуйидаги расмларда Паскалнинг учбурчаги 3, мод 4 ва мод 5 кўшимчаларидан фойдаланиб, рангли доираларнинг массивлари сифатида ифодаланган дастлабки қаторлари кўрсатилган. Ушбу рақамларда қизил 0, қора 1, яшил 2, кўк 3, сариқ ранг 4 га тенг.

8-расм.

Паскал
учбурчагининг Mod 3
27 қатор

Паскал
учбурчагининг Mod 4
32 қатор

Паскал
учбурчагининг Mod 5
50 қатор

Фракталлар геометрик объектлар сифатида турли хил хусусиятларга эга, аммо уларнинг асосий қисми уларнинг интеграл бўлмаган ўлчамлари ва ўзларига ўхшашлиги. Биз фрактал ўлчамни аниқлашни 1.2 “Фрактал ўлчов тушунчаси ва уларни ҳисоблаш усуллари” бўлимида кўриб чиқган эдик. Бундан кўринадики Паскал учбурчаги томонидан ишлаб чиқилган фракталларининг ўлчамларини аниқлаш муаммоси келиб чиқади. Паскал

учбурчагининг биринчи p^n қаторларини кўриб чиқамиз ва ушбу тўпламни P_{p^n} деб

номлаймиз. Ҳар бир p^n учун $(0,0), (1,0)$ ва $\frac{1}{2}, 1$ нуқта билан учбурчакнинг A_{p^n} кичик

тўпламини курамиз. Ҳосил бўлган фрактал шу учбурчакда ётади. $a_0 = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ га тенг

бўлсин, ва $\frac{1}{2}, 1$ нуқта билан $(0,0)$ нуқтани бирлаштирган сегментнинг тенг масофада

жойлашган нуқталари $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{p^n-1}$ бўлсин. $\frac{1}{2}, 1$ нуқта билан $(1,0)$ нуқтани

бирлаштирган сегментнинг тенг масофада жойлашган нуқталари эса $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{p^n-1}$ деб

қабул қиламиз. Ниҳоят $(0,0)$ нуқта билан $(1,0)$ нуқтани бирлаштирган сегментнинг тенг

масофада жойлашган нуқталари эса $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{p^n-1}$ га тенг. p^{2n} учун учбурчакли

шаклни яратишда нуқталарни бир-бирига моси билан туташтираемиз яъни $a_i, b_i; b_i, c_i;$ ва

$a_i \cdot c_{p^{n-1}}$. Паскал учбурчагининг биринчи p^n қаторида умумий $\frac{(p^n + 1)p^n}{2}$ сон қийматлар бор ва биз Паскал учбурчагидаги ҳар бир бутун сонга учбурчак шаклини боғлаймиз. Агар биз $p=2$ деб олсак Сиерпенски учбурчаги ҳосил қиламиз.

$A_{2^1} : 2^1$ қаторда $\frac{(2^1 + 1)2^1}{2} = 3$ қийматлар ичида 3 та нолга тенг бўлмаган қиймат бор.

$A_{2^2} : 2^2$ қаторда $\frac{(2^2 + 1)2^2}{2} = 10$ қийматлар ичида 3^2 та нолга тенг бўлмаган қиймат бор.

$A_{2^3} : 2^3$ қаторда $\frac{(2^3 + 1)2^3}{2} = 36$ қийматлар ичида 3^3 та нолга тенг бўлмаган қиймат бор.

$A_{2^4} : 2^4$ қаторда $\frac{(2^4 + 1)2^4}{2} = 136$ қийматлар ичида 3^4 та нолга тенг бўлмаган қиймат бор.

9-расм. Mod2 ни қўллаб Паскал учбурчагининг кўриниши
10-расмда Паскал учбурчагининг 128 қатори Mod2 қўллаб чизилган.

10-расм. Mod2 ни қўллаб Паскал учбурчагининг кўриниши

$$D = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\log(N)}{\log\left(\frac{1}{s}\right)}$$

Маълумки фрактал шакли ўлчами s формула орқали аниқланади. Mod p ни қўллаб ҳосил қилинган Паскал учбурчагини фрактал шакл деб қаралса, ушбу фракталнинг асосий характеристикаси унинг фрактал ўлчови D_p куйидагича аниқланади.

Асосий p учун мос равишда $N = p(p+1)/2$ ва $s = \frac{1}{p}$ эканлиги ҳисобга олинса

$$D_p = \ln \frac{p(p+1)}{2} / \ln p = 1 + \ln \frac{(p+1)}{2} / \ln p,$$

$p \rightarrow \infty$ учун куйидагича ёзамиз:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} D_p = 1 + \lim_{p \rightarrow \infty} \ln \frac{(p+1)}{2} / \ln p. \quad (*)$$

(*) формуладан фойдаланиб куйидаги натижаларни ҳосил қиламиз, мисол учун $D_2 \approx 1.585, D_3 \approx 1.631, D_5 \approx 1.683, \dots$

Арифметик хусусиятли биномиал кўпхадлар назарияси усулини қўллаб Паскаль учбурчаги асосидаги алгебраик тузилмалар ва туб сонлар назариясини ҳисобга олган ҳолда фрактал кўринишдаги нақшларни визуаллаштириш усули алгоритми ишлаб чиқилди. Мазкур алгоритм Паскаль учбурчаги асосидаги фрактал шаклларни визуаллаштириш имконини беради. Ишлаб чиқилган алгоритм асосида фрактал тузилишли нақшларни автоматлаштирган визуаллаштириш дастурий воситаси яратилди. Ушбу дастурий восита биноларнинг қурилишида хонани интерьер ва экстерьер безаги, жиҳозланиши ва дизайнида, қурилиш маҳсулотларни нақшлар билан безатишда, гиламларнинг нақш шакллари яратиш, уларга дизайн бериш ҳамда маҳсулотларининг ранг ва нақшларини танлашни автоматлаштириш имконини беради.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы: Пер. с англ. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 656 с.
2. Назиров Ш.А., Анарова Ш.А., Нуралиев Ф.М. Фракталлар назарияси асослари. - /Монография. Тошкент.: Наврўз, 2017 -128б.
3. Bondarenko В.А. Generalized Pascal Triangles and Pyramids, their Fractals, Graphs, and Applications // – USA, Santa Clara: Fibonacci Associations, The Third Edition. – 2010. – 296 p.

4. Anarova Sh.A., Ibrohimova Z.E., Xurramova R.I. O‘zbek milliy liboslarining naqshli dizaynida fraktallar va ularni qurishning dasturiy vositalari // O‘zbekiston to‘qimachilik jurnali. – Toshkent, 2020. № 2. 77-89 b.
5. Anarova Sh.A., Xurramova R.I., Narzulloyev O.M., Ibrohimova Z.E. Gilam dizayni naqshlari uchun paskal uchburchaklaridan iborat fraktallarni qurishni avtomatlashtirish / O‘zbekiston to‘qimachilik jurnali. Тошкент (2)2020. 88-9866.
6. Murodillayevich N.F., Amanbayevna A.S. and Mirzayevich N.O., “Mathematical and software of fractal structures from combinatorial numbers” // 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4.
7. Anarova Sh.A., Ibrohimova Z.E., Narzulloyev O.M., Qayumova G.A. Mathematical modeling of Pascal triangular fractal patterns and its practical application // Springer Nature Switzerland AG 2021, IHCI 2020, LNCS 12615, pp. 390–399, 2021.